

Харенко А.О.
к.е.н., доцент
доцент кафедри маркетингу
Уманський НУ

РИНОК ОВОЧІВ В УКРАЇНІ: УМОВИ СЬОГОДЕННЯ ЯК ТОЧКА ПЕРЕЗАПУСКУ ГАЛУЗЕВОЇ СТРАТЕГІЇ

Традиційно овочевий ринок України зорієнтований на внутрішнього споживача. Основними виробниками виступають ОСГ, що призводить до загострення проблеми стосовно формування великих товарних партій та дотримання єдиних якісних стандартів, а також знижує рівень організованості каналів збуту й ускладнює маркетингове планування. Водночас в Україні функціонує розвинена профільна переробна промисловість, що пропонує ринку продукцію з доданою вартістю – сушені, заморожені та консервовані овочі. Варто зазначити посилення протягом останніх років позицій імпортерів, в першу чергу Туреччини, що виступає ключовим зовнішнім постачальником овочевої продукції. Експортний потенціал України стосовно досліджуваної галузі реалізується переважно на ринках ЄС, питома вага яких у структурі зовнішніх поставок становить понад 70 %. Проте, розвиток зовнішньоторговельної діяльності не має істотного впливу на загальну стабільність внутрішнього овочевого ринку.

Середовище функціонування суб'єктів овочевого ринку України в умовах сьогодення характеризується різноспрямованістю дії факторів макро- та мікрорівня. Одним із ключових дестабілізуючих чинників залишається збройна агресія проти України, що спричинила істотні трансформації у сфері виробництва, логістики та збуту. Водночас, слід відзначити позитивний побічний ефект цього процесу – зростання міжнародного авторитету України та консолідація глобальної підтримки з боку партнерських держав, що створює передумови для подальшого розширення зовнішньоекономічної співпраці. Швидка окупація південних регіонів країни спричинила значні втрати у виробничому потенціалі овочевої галузі України, оскільки вони історично

забезпечували значну частку національного виробництва товарної продукції. Навіть після часткової деокупації, економічна активність залишається майже паралізованою через низку об'єктивних факторів. Істотні інфляційні процеси, зокрема у 2022 році, призвели до значного підвищення цін на ресурси, задіяні в ланцюгах виробництва й постачання овочевої продукції. Проте ціновий тиск частково був компенсований структурою попиту: овочі залишаються базовою складовою раціону населення, що зумовлює низьку еластичність попиту стосовно цінових змін. Трансформа демографічного профілю країни, зокрема масова міграція значної частки населення за кордон, призвела до зменшення місткості внутрішнього ринку.

Не дивлячись на досить несприятливі умови інтерес до галузі з боку агробізнесу не лише зберігся, а навіть посилюється. Так, аграрії віддалених від зони бойових дій регіонів, зіткнувшись із різким зменшенням рентабельності експортоорієнтованих культур намагаються диверсифікувати свій бізнес за рахунок продукції орієнтованої на внутрішній ринок, в тому числі і овочів. Крім того, непоодинокими є випадки коли товаровиробники Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей релокували виробництво в безпечніші локації. Втім, реалізація таких ініціатив утруднена обмеженими інфраструктурними можливостями, зокрема нестачею потужностей для зберігання та переробки овочевої продукції в нових регіонах розміщення. Ця проблема є системною і потребує інституційного вирішення шляхом об'єднання зусиль держави та приватного бізнесу, з огляду на значні фінансові обсяги необхідних інвестицій.

Комплексний підхід до забезпечення формування можливостей довготривалого розвитку суб'єктів овочевого ринку в Україні, за вище перерахованих умов, потребує формування відповідної державної галузевої стратегії розвитку. Вона покликана задати рамкові умови, в межах яких виробники зможуть розробити власні траєкторії зростання, інтегруючи їх у національні та міжнародні ланцюги створення доданої вартості. В даному контексті мова йде не лише про задоволення потреби населення країни в якісній

овочевій продукції, а й стосовно експансії на ринки інших країн. За такого підходу маркетинговий компонент повинен стати одним із системоутворюючих елементів стратегічного планування та управління. Серед ключових взаємопов'язаних завдань, що передбачається вирішити в межах зазначеної стратегії, слід виокремити наступні:

1. формування здатності в суб'єктів ринку овочів пристосовуватися до змін як на макро-, так і на мікрорівні;

2. розробка комплексу заходів, спрямованих на диверсифікацію товарного портфелю, подолання бар'єрів виходу на нові сегменти ринку, створення інтеграційних аграрних об'єднань та кластерних структур. Це дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняних виробників, розширити їхню ринкову присутність та активізувати інноваційну діяльність;

3. модифікація маркетингової політики товаровиробників відповідно до трансформацій у поведінці та очікуваннях цільових аудиторій. Це передбачає глибше вивчення споживчих потреб, застосування цифрових технологій для комунікації з клієнтами, а також перехід до клієнтоцентричних бізнес-моделей.

Імплементация вищезазначених стратегічних орієнтирів дозволить забезпечити інституційну зрілість ринку овочевої продукції, підвищити його адаптивність до кризових явищ та створити підґрунтя для довгострокового економічного зростання в умовах внутрішніх і зовнішніх трансформацій.